

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШЛАРИ ШАРОИТИДА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ҲУҚУҚИЙ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Қаюмов Шухрат Бахром ўғли

Термиз давлат университети

Юридик факультетининг

1-босқич талабаси

Жуманазар Холмўминов

Илмий раҳбар: ю.ф.д.,проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6404668>

Бугунги кунда биз яшаш турмуш шароитимизда “иқлим ўзгаришлари”, “глобал иссиқ”, “экологик танглик”, “экологик таҳдид”, “экологик офат”, “экологик инқироз” сингари тушунчаларни кўп эшитамиз ва амалиётда уни гувоҳи бўлиб турибмиз.

Хўш шундай экан иқлим ўзгариши нима?

Иқлим муайян жойдаги кўплаб йиллар давом этган об ҳавонинг ўртача кўрсаткичидир. Иқлим ўзгариши эса ана шу ўртачалардаги ўзгаришдир.

Бугун иқлим ўзгариши инсоният олдида турган энг жиддий муаммо экани жаҳон ҳамжамияти томонидан тан олинган. Иқлим ўзгариши инсон ҳаётининг барча соҳаларига таъсир кўрсатмоқда ва иқлим ўзгаришининг салбий оқибатларини олдини олиш ҳамда янги ҳаёт шароитларига мослашиш бўйича кечиктирилмайдиган чоралар кўришни талаб этмоқда.

Дунё эколог олимлари ва замонавий илм-фан инсоннинг авваламбор қазиб олинадиган ёқилғини ёндириш натижасида иссиқхона газларининг чиқарилиши билан боғлиқ хўжалик фаолияти иқлимга сезиларли таъсир кўрсатаётганини тасдиқловчи жиддий асослар тақдим қилмоқда.

FRANCE

FRANCE

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи¹да жаҳон ҳамжамиятини, шу жумладан минтақа мамлакатларини экологик масалаларда, жумладан Орол денгизнинг қуриши билан боғлиқ оқибатларни бартараф этишда халқаро миқёсдаги саъй-ҳаракатларни фаол бирлаштириш зарурлигини таъкидлаб ўтилган эди. Бугунги кунда мазкур масалаларда амалий ишларни барчамиз гувоҳи бўлиб турибмиз. Биргина мисол сифатида БМТ шафелиги остида Инсон хавфсизлиги бўйича кўпшерикли Траст фондининг ташкил этилиши ёки мустақилликнинг 27 йили давомида Оролнинг қуриган тубида 400 минг гектарда ўрмонзор ташкил этилган бўлса, сўнгги икки йилда қарийб 1200 минг гектарга саксовул ва бош чўл ўсимликлари уруғлари сепилганлиги ва кўчатлари экилганлигини келтириш мумкин.

Шунингдек, бу соҳада Юртбошимизнинг “2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори² ва Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегияси³нинг бир қатор бандларида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик ҳолатни яхшилашга эътиборни кучайтириш масалалари белгиланганлиги иқлим ўзгаришларининг олдини олиш ва унга мослашиш учун бевосита ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Мутахассисларнинг таҳлили ва фикрига кўра 2030-2050 йилларда минтақада ҳаво ҳарорати яна 1,5-3°C га кўтарилиши мумкин. Ҳаво ҳароратининг айниқса Оролбўйида кўтарилиши кутилмоқда, бу эса маҳаллий иқлим ўзгаришлари билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқаради.

Ҳукуматлараро экспертлар гуруҳи Ер илгари ҳисоб-китоб қилинганидан кўра тезроқ исиб бораётганини маълум қилишмоқда. Дунё бўйича ўртача ҳарорат 1,1 даражага кўтарилган. Бу эса 2040 йилга бориб ўртача ҳарорат 1,5 даражага ошишини билдиради. Иссиқ тўлқинлар, кучли шамоллар, қурғоқчилик, сув тошқинлари ва ёнғинлар янада кўпроқ содир бўла бошлади, музликлар эриши янада кучайди. Айниқса, жорий йилда бу жараён жудаям тезлашганини кузатишимиз мумкин.

Экспертларнинг баҳоларига кўра атмосферада иссиқхона газлари концентрациясининг бундан кейин ҳам ортиши, қурғоқчилик натижасида сув ва озик-овқат танқислиги хавфини кўпайишига, иссиқ мавсум давомийлиги ва қизғинлигининг ошиши туфайли аҳоли сонининг ортишига, шунингдек селлар, тошқинлар ва бошқа хавфли ҳодисаларнинг такрорланишига олиб келади. Ундан ташқари, бундай илиш экотизимлар ҳолатига салбий таъсир кўрсатади, ва Оролбўйи, Қорақалпоғистон, Сурхондарё, Бухоро ва Хоразм вилоятлари каби минтақаларда экологик вазиятнинг кескинлашувига олиб келиши мумкин.

¹Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>

²“2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори.// Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.10.2019 й., 07/19/4477/3867-сон

³Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги фармони.// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0087-сон

Ўзгидромет маълумотларига кўра, глобал иқлим ўзгариши ва мамлакат табиий-ресурс комплексининг ана шу ўзгаришларга таъсирчанлиги изчил иқлимий сиёсатни шакллантириш заруриятини белгилайди.

Иқлим ўзгаришининг асосий сабаби нимада деб ўйласиз?

Мутахассислар иқлим ўзгаришининг асосий омили иссиқхона эффекти эканлигини таъкидлашади. Қуёшдан келган иссиқликнинг Ер сатҳида жамланиб, димланиб қолиши иссиқхона эффекти дейилади. Яъни қуёшдан келган нурни Ер ҳам ўз навбатида атмосфера орқали коинотга қайтаради. Ушбу нурларнинг бир қисми коинотга чиқиб кетиш ўрнига одамлардан чиқарилган турли газларга ютилади. Унинг коинотга қайтиб чиқиб кетмаслиги оқибатида Ер юзи меъёридан ортиқ қизийди ва иқлимга таъсир кўрсатадиган иссиқхона қатлами ҳосил бўлади.

Натижада сутка мобайнида энг юқори ва энг паст ҳарорат орасида кам фарқ бўлади. Яъни одамлар ва табиат тунда ҳам кундузги каби иссиқ ва дим ҳаво таъсирида қолади. Бундай суткалик иссиқлик эса кескин исиш ҳодисасини келтириб чиқаради. Иссиқхона эффектини ҳосил қилувчи асосий газ бу-карбонат ангидрид. У атмосферага ҳам табиий, ҳам сунъий йўл билан қўшилади. Метан, азот оксиди каби бошқа ифлос газлар ҳавога инсон омили туфайли чиқарилиб, булар бир бутун иссиқхона эффекти даражасини белгилайди. Иссиқхона эффектини ҳосил қилувчи газ концентрацияларининг ортиши, сайёрада табиий иссиқлик балансини бузади ва антропоген иссиқхона эффектини келтириб чиқаради.

Ҳисоб-китобларга кўра, 2100 йилга бориб иссиқхона эффекти оқибатида глобал ялли ички маҳсулот 20 фоиздан ортиққа пасайиши мумкин. Шунингдек, ҳозирги кунда асосий муаммолар сифатида антропоген омиллар таъсири ва қурғоқчилик натижасида углерод газини ютувчи ўрмон майдонлари кескин қисқариб кетиши, озон қатламининг

емирилиши, ёввойи табиат майдонларининг қисқариб бораётганини ҳам келтириб ўтиш мумкин.

Дунёда олиб борилаётган тадбирлар ва ўтказилаётган Саммитлар ва қабул қилинаётган халқаро ҳужжатлар иш бераяптими?

Ўтган асрнинг охирларида глобал исишнинг олдини олиш дунё ҳамжамиятини эътиборини тортди. 1992 йил Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шаҳрида БМТнинг иқлим ўзгаришлари бўйича доиравий конвенцияси қабул қилинди. 1997 йили Японияда иқлим ўзгаришларига олиб келувчи “парник газ” ларини атмосферага чиқаришни қисқартириш юзасидан Киото протоколи имзоланди. 2005 йил 16 февралдан расмий кучга кирган протоколни дунёнинг 156 давлати ратификация қилган. Киото протокоliga мувофиқ саноат ривожланган давлатлар 2008-2012 йилларгача ўрта ҳисобда атмосферага “парник газ”лари чиқаришни 1990 йилдаги кўрсаткичдан 5 фоизга қисқартириши лозим эди. Бунинг учун ҳар бир давлатга аниқ квоталар белгиланди. Аммо, бу келишув амалда кутилган натижаларни бермади.

2015 йилнинг 30 ноябрь-12 декабрь кунлари ушбу протоколнинг давоми ўлароқ, Парижда ўтказилган саммитда 80 мамлакат вакиллари қатнашди. Битимдан кўзланган мақсад ҳароратнинг глобал ўсишини Цельсий шкаласи бўйича ўртача 2 даражадан паст ҳолатда ушлаб туриш ва ҳарорат ўсиши 1,5 даражада чекланиши учун саъй-ҳаракатларни ишга солишдан иборат.

Таъкидлаш лозимки, Табиатда “парник газ”лари камайишини тезлаштириш учун конференцияда иштирок этган давлатлар ўз зиммаларига янги мажбуриятларни олган. Масалан, Россия 2030 йилга бориб атмосферага CO₂ (карбонат ангидрид) гази чиқаришни 1990 йилдаги кўрсаткичдан 30 фоиз камайтириши жоиз. Атмосферага углерод газлари чиқариш бўйича дунёда Хитойдан кейин иккинчи ўринда турувчи АҚШ эса 2025 йилга бориб, 2005 йилдаги кўрсаткични 26-28 фоиз қисқартириши шарт. Албатта, тараққиётни тўхтатиб бўлмайди. Аҳоли сонининг ўсиб бориши ишлаб чиқариш ва саноатни ҳам ривожлантиришини талаб этмоқда. Бироқ, техноген жараёнлар шу тахлит ривожланаверса сайёрамизни муқаррар таҳликали экологик хавф-хатарлар кутиш эҳтимоли мавжуд⁴. Шу боис, ҳам углеводород унинг ўрнини босувчи, нисбатан арзон, атроф-муҳит учун хавфсиз ресурслар, жумладан, қуёш, шамол, сув, атом ва бошқа энергия манбаридан фойдаланиш ҳақидаги таклифлар илгари сурилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, иқлим ўзгариши туфайли қандай салбий оқибатлар мавжуд бўлиши мумкин?

⁴ Холмўминов Ж.Т. Экологик таҳдидларни олдини олиш ва уларни бартараф этиш ҳуқуқий муаммоларининг илмий-назарий таҳлили. Монография. Тошкент, ТДЮУ, 2016. -344-б

- ҳозирги юз йилликнинг ўзида океанлар сатҳи 1 м кўтарилиши;
- CO₂ концентрацияси атмосфера ҳавосида ортиши (1870 йилдан бери уни миқдори 30 фоиз ортди);
- Ернинг устки қобиғи ҳарорати +0,7°C га ўзгарган(сўнгги юз йил ичида).
- сув ресурслари тақчиллигининг кучайиши, шунингдек худудларда ичимлик сувининг етишмаслиги ҳамда музлик ва қор қоплами кунларининг 7-10 кунга камайиб бориши, қурғоқчилик такрорланишининг кўпайиши (ҳозирги даврда ҳар 10 йилнинг 3 йилида).
- табiiй офатларнинг ортиши-селлар, тошқинларнинг тез-тез такрорланиши (сўнгги 40 йил ичида табiiй офатдан бўлган зарар миқдори 10 мартабага ошган);
- ўртача ҳароратнинг ошиши, йиллик иссиқ даврларнинг 10-15 кунга ўсиб бориши;
- ёғингарчиликнинг йиллик ўртача даражасини мамлакатни бутун ҳудуди бўйлаб пасайиши ва уларнинг худудлар, вақт ҳамда миқдори бўйича нотекис тарқалиши, ҳаддан ташқари кучли ёғингарчиликли ва умуман ёғингарчиликсиз кунлар сонининг ортиши;
- қишлоқ хўжалигида етиштириш учун мақбул экинлар таркиби бутунлай ўзгариши;
- юқори даражадаги жазирамалар такрорланишининг ошиши, ҳарорат режими кучайиши натижасида аҳоли саломатлиги билан боғлиқ муаммолар кўпайиши;
- ўсимликлар ва ҳайвонларнинг аксарият турлари яшайдиган ареалларнинг қайта тақсимланиши, демак, экологик жараёнлар, бериладиган маҳсулотлар ва бажариладиган функцияларнинг тубдан ўзгариши;
- сахроланиш жараёнларининг кучайиши, яъни, яшаш ва хўжалик юритиш мумкин бўлган ерларнинг камайиши;
- иқтисодиёт секторлари таъсирининг тўлиқ қайта тақсимланиши ва олдиндан аниқ айтиш қийин бўлган бошқа кўпгина оқибатлар ва ҳоказо.

Иқлим ўзгаришларининг олдини олиш ва унга мослашиш учун қандай чора-тадбирларни амалга ошириш талаб этилиши мумкин?

Биринчидан, иссиқхона газларини камайтириш. Бунинг учун биринчи навбатда ишлаб чиқариш корхоналари, ИЭС ва бошқа атмосферага ифлослантувчи моддалар чиқарувчи ташкилотларда экологик тоза технологияларни жорий этиш орқали атмосферага ташланаётган иссиқхона газлари миқдорини камайтириш зарур.

Иккинчидан, ёқилғилар сифатини янада яхшилаш ҳамда экологик тоза транспорт воситаларини кўпайтириш, шу жумладан кенг жамоатчилик учун қулай бўлган велойўлакчалар ташкил этиш ўз навбатида иссиқхона газлари миқдорини камайтиради.

Учинчидан, кўкаламзорлаштириш ишларини амалга ошириш. Табиий дренаж ҳисобланган кўп йиллик дарахтларнинг экилиши ҳудуддаги микроиқлимни юмшатишга сабаб бўлади. Шунингдек, кўкаламзорлаштирилган ҳудудларни, айниқса шаҳар ва автомобил йўллари четида яшил ҳудудларни кенгайтириш зарарли моддалар миқдорини камайишига хизмат қилади.

Тўртинчидан, сувдан оқилона фойдаланиш. Томчилаб суғоришни ташкил этиш, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ҳам ўз навбатида иқлим ўзгаришларига мослашиш учун хизмат қилади.

Бешинчидан, яшил иқтисодиётни ривожлантириш, яъни чиқиндисиз технологиялар. энергиятежамкор, ресурстежамкор, чиқиндисиз, кам чиқиндили технологиялардан фойдаланишни жорий этиш ёки бошқачароқ қилиб айтганда мамлакатда яшил иқтисодиётни жорий этиш зарур.

Олтинчидан, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш. Куёш, шамол энергияларидан фойдаланиш билан биргаликда атом энергетикасини ривожлантириш орқали атмосферага иссиқхона газлари чиқарилишини олдини олиш

орқали иқлим ўзгаришлари оқибатларини маълум бир даражада камайтириш мумкин ва бошқалар⁵.

Иқлим ўзгаришлари оқибатида бизнинг минтақада аҳвол қандай?

Табиийки иқлим ўзгаришлари кейинги ярим аср ичида бизнинг минтақага ҳам сезиларли таъсир ўтказди. Бир пайтлар мавжланиб ётган Орол денгизи майдони ўнлаб бараварга қисқариб, унинг ўзани қақроқ саҳрога айланганлигини гувоҳи бўлиб турибмиз. Сўнгги йилларда ҳаво ҳароратининг кўтарилиши натижасида Сирдарё ва Амударёни сув билан таъминлайдиган Помир ва Тяньшань музликлари шиддат билан эриб бормоқда. Тожикистон ҳамда Қирғизистон вакиллари баъзи музликлар 20-30% эриганини айтишмоқда. Бир неча ўн йилликлар ичида эса бу музликларнинг ярмидан кўпи эриб битиши мумкин.

Минтақамизда ичимлик сувининг 80 фоизи ана шу музликлардан келишини ҳисобга олсак, уларнинг эриши яқин келажакда сув танқислигини келтириб чиқариши мумкин. “Ўзгидромет” маълумотлари Ўзбекистонда ҳам иқлим ўзгаришлари ўз таъсирини кўрсатаётганини исботламоқда, Мамлакатимизда об-ҳавони кузатиш 1872 йилдан бошланган. Биргина Тошкент шаҳрида ўртача йиллик ёғин миқдори 423,4 миллиметрни ташкил этган бўлса, ўтган бир аср давомида бу кўрсаткич 60 мм.га ошган. Сўнгги юз йиллик кузатишлар шуни кўрсатмоқдаки, биргина Тошкент шаҳрида ўртача йиллик ҳарорат 1.7 даражага ошган. Айти пайтда сайёрамиз миқёсида бу кўрсаткич 0.7-0.8 даражани ташкил қилади. Ўтган ёзда ҳам ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилганига гувоҳ бўлдик. Жойларда 45 даражадан юқори ҳарорат кузатилмоқда.

Кўпчиликини узоқ келажак эмас, яқин кунларда кутилаётган ўзгаришлар қизиқтириши табиий. Кейинги йилларда октябрь ойи ҳам анча илиқ келган. 2002-2003

⁵Холмўминов Ж.Т.Энергетика соҳасидаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш. Монография. Тошкент, ТДЮУ,2019. 215-6

йилларда ушбу ойда ҳарорат +34-35 даражага қўтарилган. Ойи охирида ҳарорат +31-32 даражани ташкил этган. Октябрь ойи учун энг паст ҳарорат сўнгги даврларда 2016 йилда кузатилган бўлиб, ҳаво ҳарорати -2-4 даража совуққача тушиб кетган. Ноябрь ойи 2010 йил жуда қуруқ келган бўлса, 2011 йилда серёгин келганлиги ҳам ижобий ҳол эмас.

Иқлим ўзгаришлари оқибатида вужудга келган салбий аҳволни бартараф этиш учун нима қилмоқ керак?

Иқлим ўзгаришларининг нохуш оқибатларига қарши курашиш мақсадида Ўзбекистон ҳукумати томонидан халқаро ҳамжамият билан ҳамкорлик фаол йўлга қўйилган. Ўзбекистон юқорида тилга олинган халқаро шартнома ва битимларга қўшилган. Жумладан, 2016 йил 19 апрель куни Ўзбекистон Париж битимига қўшилди. Жойларда кейинги йилларда минтақа мамлакатлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик муҳитининг ривожланиши, муносабатларнинг илиқлашиши иқлим ўзгаришларини мувофиқлаштиришга ҳам ижобий таъсир қилиши мумкин. Хусусан август ойида Туркманистонда Орол муаммосига бағишлаб ўтказилган саммитда ҳам минтақадаги давлат раҳбарлари ана шу масалаларни кенг муҳокама қилиб, зарур чора-тадбирларни белгилаб олишди.

Бироқ, бу масала фақат давлат идоралари, соҳа мутахассислари зиммасидаги вазифа эмас. Ҳар бир инсон глобал иссиқлик, иқлим ўзгаришларининг олдини олишга қўлидан келганча ҳисса қўшиши шарт. Ишлаб чиқариш корхоналарида асосан қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш, имкон қадар экологик тоза транспорт воситалари (велосипед, электромобил) хизматидан фойдаланиш, йирик шаҳаларимизда автомобилсиз кунларни жорий этиш, кўп миқдорда ёқилғи

сарфлайдиган автомашиналар учун тўловларни ошириш сингари чоралар ҳам маълум маънода иқлим ўзгаришларини чеклашга ёрдам бериши мумкин.

Худудларда, айниқса шаҳар жойларида дарахтзорларни янада кўпайтириш, дарахтларнинг асоссиз кесилишига йўл қўймаслик керак. Зотан, табиий бойликларимизга эҳтиёткорона муносабатда бўлсак, сув, газ, электр энергиясининг ортиқча сарфига йўл қўймасак, ўзимиз яшаётган худуд, ҳовли ёки кўчанинг тоза ва озодалигига эътибор қаратсак, нур устига нур бўлур эди.

Иқлим ўзгариши муаммоси Ўзбекистонга ҳам ўз таъсирини кўрсатиши мумкинми?

Содир бўлиши мумкин бўлган оқибатлар қаторида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: сув ресурслари тақчиллигининг кучайиши; ўртача ҳароратнинг ошиши; ёғингарчиликларнинг нотекис тақсимланиши-ёғингарчиликларсиз қурғоқчилик узоқ давом этиши ва бир мартада кўп миқдорда ёғингарчиликлар бўлиши; қишлоқ хўжалигида етиштириш учун мақбул экинлар таркиби бутунлай ўзгариши; ҳарорат режими кучайиши натижасида аҳоли саломатлиги билан боғлиқ муаммолар кўпайиши; ўсимликлар ва ҳайвонларнинг аксарият турлари яшайдиган ареаллар қайта тақсимланиши, демак, экологик жараёнлар, бериладиган маҳсулотлар ва бажариладиган функциялар тубдан ўзгариши; саҳролашиш жараёнларининг кучайиши, демак, яшаш ва хўжалик юритиш мумкин бўлган ерлар камайиши; иқтисодиёт секторлари таъсирининг тўлиқ қайта тақсимланиши ва бошқалар.

Иқлим ўзгаришининг олдини олиш учун қандай тавсиялар бериш мумкин?

Қазиб олинадиган ёқилғидан фойдаланишни камайтириш ва қайта тикланадиган энергия манбаларига ўтиш; энергия самарадорлигини ошириш ва соҳаларни энергия тежовчи технологиялар билан модернизация қилиш; табиатда яшилликни кўпайтириш, ўрмон ёнғинларининг олдини олиш, дарахтзорларни кўпайтириш; экологик тоза қишлоқ хўжалигига ўтиш; тупроқ таркибидаги органик моддаларни сақлаб қолиш (чунки уларнинг йўқолиши тўғридан тўғри иссиқхона эффектига таъсир қилади); экологик тежамкор транспорт турларига ўтиш.

Иқлим ўзгаришининг олдини олиш учун инсонлар нима қилиши мумкин?

Олимларнинг иқлим ўзгариши борасидаги билими ўсиб бормоқда. Масалан, ҳозир улар иқлим ўзгариши ва кучли ёғингарчилик ёки аномал иссиқ каби алоҳида ҳолатлар ўртасидаги алоқани аниқлай олади. Келажакда улар бундай кескин ўзгаришларни олдиндан яхшироқ башорат қила олишига умид қилинмоқда. Олимларнинг тахминига қараганда одамлар:

Жамоат транспорти ёки велосипеддан кўпроқ фойдаланиб, шахсий автомашинага қарамликни камайтириш; Уйларининг иссиқлик сақлашини яхшилаш; Камроқ парвоз қилиш; Гўшт ва сут маҳсулотлари истеъмолини камайтириши мумкин. Иқлим ўзгариши: Жаҳонда +50 градусли кунлар сони икки баравар кўпайган.

Хулоса

Иқлим кўрсаткичларининг йил сайин тобора ёмонлашиб бораётганини инсоният Ердан шафқатсизларча фойдаланишни давом эттираётгани билан боғлаш мумкин. Кўпчилик давлатлар томонидан бу жараён хавфсизликка қарши энг катта таҳдид сифатида кўрилмоқда. Дунё бўйлаб содир бўлган аянчли ҳодисалар экологик хавфсизликни таъминлашнинг кўшимча механизмларини ишлаб чиқишга етарли даражада кучли туртки бериши керак. Йўқса кейинчалик жуда кеч бўлиши мумкин. Иқлим ўзгаришлари шароитида экологик хавфсизликни ҳуқуқий таъминлашга оид қабул қилинган экологик қонунлар талабларига қатий риоя қилиш ва бажариш лозим бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, глобал тусдаги экологик муаммони бир ёки икки давлатнинг саъй-ҳаракати билан бартараф этиб бўлмайди. Бунга барча давлатлар ҳамжиҳатликда экологик муаммони бартараф этиш учун курашиш талаб этилади. Келгуси авлодлар учун мусаффо осмон, гўзал табиат ва унинг бебаҳо неъматларини бекаму кўст ҳолда етказиш барчамизнинг умуминсоний бурчимиз эканлигини ҳеч қачон унутмаслигимиз лозим⁶.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>
- 2.“2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори.// Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.10.2019 й., 07/19/4477/3867-сон

⁶ Холмўминсов Ж.Т.Қишлоқ хўжалигини барқарорлаштириш ва иқлим ўзгаришлари оқибатларини юмшатиш. Рицола. Тошкент, ТДЮУ,2018.-98-б

FRANCE

FRANCE

3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги фармони.// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон

4.Холмўминов Ж.Т.Экологик таҳдидларни олдини олиш ва уларни бартараф этиш ҳуқуқий муаммоларининг илмий-назарий таҳлили. Монография.Тошкент, ТДЮУ,2016.-344-б

5.Холмўминов Ж.Т.Энергетика соҳасидаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш. Монография. Тошкент, ТДЮУ,2019.-215-б

6.Холмўминов Ж.Т.Қишлоқ хўжалигини барқарорлаштириш ва иқлим ўзгаришлари оқибатларини юмшатиш. Рисола. Тошкент, ТДЮУ,2018.-98-б

